

**TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS**

<https://strategy2024.tsue.uz/> 17-18 OCTOBER 2024

**2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY**

CONFERENCE
"ICFDS"

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
"IFRS" СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН-2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA **TARAQQIYOT**

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS

ICFDS
"IFRS" 2024

CONFERENCE III:
TRENDS

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICFDS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTA
STRATEGY

for sust
Sustaino
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлари"
номли конференция

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., (PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., (PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

MAHSULOT RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH USULLARI VA ULARDAN FOYDALANISH MUAMMOLARI.

ORCID: 0009-0005-5303-169X

Onorboev Sh.M.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Bugungi mahsulot va xizmatlar bozorlarining globallashuvi sharoitida tadbirkorlik subyektlarining bozordagi muvaffaqiyatli faoliyati ushbu korxonalarining raqobatbardoshligiga, ayniqsa, ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotning raqobatbardoshligiga bevosita bog'liq. Mahsulot raqobatbardoshligini ta'minlash uchun avvalo ushbu mahsulotlarning raqobatbardoshligini aniqlash va uning darajalariga baho berish talab qilinadi. Baholash usullarining to'g'ri tanlanilishi va baholash amaliyotini sifatli amalga oshirilishi korxonaning keyingi iqtisodiy faoliyatini belgilovchi omillardan biri bo'lganligi sababli, ushbu jarayonga ilmiy yondashuv talab etiladi. Ushbu maqolada korxonalarda mahsulot raqobatbardoshligini aniqlash va uning darajalariga baho berish amaliyotini tashkil etishga ilmiy jihatdan yondashishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: mahsulot raqobatbardoshligi, raqobatbardoshlik usullari, raqobatbardoshlikni aniqlash algoritmi, iste'mol qiymati, iqtisodiy qiymat, differentsial usul, kompleks usul, aralash usul.

Abstract: In today's globalization of product and service markets, the successful activity of business entities in the market directly depends on the competitiveness of these enterprises, especially the competitiveness of the products produced by them. In order to ensure product competitiveness, it is first necessary to determine the competitiveness of these products and evaluate its levels. A scientific approach to this process is required since the correct selection of assessment methods and quality implementation of assessment practice is one of the factors determining the further economic activity of the enterprise. In this article, an attempt was made to scientifically approach the organization of the practice of determining product competitiveness and assessing its levels in enterprises.

Key words: product competitiveness, competitiveness methods, competitiveness determination algorithm, consumption value, economic value, differential method, complex method, mixed method.

Аннотация: В условиях современной глобализации рынков товаров и услуг успешная деятельность субъектов хозяйствования на рынке напрямую зависит от конкурентоспособности этих предприятий, особенно конкурентоспособности выпускаемой ими продукции. Для обеспечения конкурентоспособности продукции в первую очередь необходимо определить конкурентоспособность этой продукции и оценить ее уровни. Необходим научный подход к этому процессу, поскольку правильный выбор методов оценки и качественное внедрение практики оценки является одним из факторов, определяющих дальнейшую экономическую деятельность предприятия. В данной статье предпринята попытка научного подхода к организации практики определения конкурентоспособности продукции и оценки ее уровня на предприятиях.

Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, методы конкурентоспособности, алгоритм определения конкурентоспособности, потребительская стоимость, экономическая ценность, дифференциальный метод, комплексный метод, смешанный метод.

KIRISH

Bugungi iqtisodiyotni globallashuvi sharoitida xalqaro bozorlarning rivojlanishi turli davlatlarning dunyo bozorlariga ko'proq kirib borishi, xalqaro bozorlarning kengayishi va unda raqobatning kuchayishi bilan yuz bermoqda. Yuz berayotgan tezkor o'zgarishlar ichki va tashqi bozorlarda bozor ishtirokchilari uchun raqobatbardoshlikda ma'lum ustunlikni ta'minlash bilan bog'liq qo'shimcha bir qator vazifalarni yuzaga keltirmoqda. Raqobatbardoshlikni oshirishga davlat tomonidan katta ahamiyat berilayotganligi uni mamlakat iqtisodiyoti va uning xavfsizligi uchun ahamiyati yuqoriligini ko'rsatadi.

Mamlakatimizda keyingi yillarda ochiq iqtisodiy siyosat olib borilishi yaqin va uzoq hamkor davlatlar bilan iqtisodiy aloqalar kengayishiga olib keldi. Mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqqan holda import va eksport amaliyotlari amalga oshirib borilmoqda. Bunday sharoitda bozorlarimizga chet mamlakatlardan kirib kelayotgan mahsulotlarning importini oshishi tabiiy hol. Mamlakatimizda investitsiyalar va tadbirkorlik uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar mahsulotlarning eksport va import operatsiyalarini kengayishiga va uning

tarkibini sifat jihatidan yaxshilanishiga olib kelmoqda. Natijada milliy mahsulotlarimiz nafaqat tashqi bozorlarda balki ichki bozorlarda ham dunyoning brend mahsulotlari bilan raqobat kurashini olib bormoqda. Bu kurashning natijalari mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishiga, iqtisodiy xavfsizligimizga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shunday ekan, bugungi kunda mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta'minlash nafaqat ishlab chiqaruvchi subyektlar balki, davlatimiz oldida turgan eng muhim vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Bunday dolzarb vazifani milliy mahsulotlarimizning raqobatbardoshligini tashqi bozorlar talablari darajasiga etkazish orqali hal qilinishi mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda yuzaga kelayotgan barcha iqtisodiy muammolarni hal qilishning iqtisodiy negizi bo'lib xizmat qiladi.

Raqobatbardoshlikni ta'minlash murakkab va kompleks vazifa bo'lganligi uchun uni ijobiy hal qilishda ma'lum bir usullarni qo'llash maqsadga muvofiqdir. Raqobatbardoshlikni ta'minlash muammosini samarali hal qilish maqsadida olimlar tomonidan raqobatbardoshlikning to'rtta darajasi e'tirof etiladi. Yani bular davlat raqobatbardoshligi, tarmoq raqobatbardoshligi, iqtisodiy subyekt raqobatbardoshligi va mahsulot raqobatbardoshligidir. Raqobatbardoshlikning ushbu turlari orasida eng muhim va birlamchisi mahsulot raqobatbardoshligidir. Chunki mahsulot raqobatbardoshligini ta'minlash orqali raqobatbardoshlikning boshqa darajalarida muvaffaqiyatga erishish mumkin. Mahsulot raqobatbardoshligini ta'minlash avvalo uning miqdorlarini aniqlash va uning darajalariga baho berishdan boshlanadi.

ADABIYOTLAR SHARXI

Mahsulot raqobatbardoshligini ta'minlash uni miqdorlarini aniqlashni va uning darajalariga baho berishni talab qiladi. Ushbu dolzarb muammo doirasida har bir davrda tadqiqotlar olib borilgan va bunday tadqiqotlar bugungi kunda ham davom etmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mahsulot raqobatbardoshligini ta'minlashning muhim shartlaridan biri raqobatbardoshlik darajasini raqamlarda ifodalash va shundan so'ng uning miqdorlariga baho berish amaliyoti hisoblanadi.

Bu amaliyot odatda bir qator usullar yordamida amalga oshirilishi mumkin. Ushbu usullar va ularni hisoblash algoritmi to'g'risida olimlar tomonidan bir qator qimmatli fikrlar keltirilgan bo'lib, ulardan bir nechtasini quyidagicha keltirish mumkin. Jumladan: "Mahsulotning raqobatbardoshligi bu mahsulotni davr davomida ishlab chiqarilishi sifat bo'yicha bozorning talablariga javob berish qobiliyatini aks ettiruvchi, baho va sifat nisbati iste'molchilar istaklariga moslashuvchan, sotilishi ishlab chiqaruvchiga foydani ta'minlaydigan murakkab, ko'p qirrali xususiyat bo'lib hisoblanadi" (F.X. Nayt, 2003).[1]

R.A. Fatxutdinov [2] mahsulot raqobatbardoshligini baholashning usullaridan quyidagi usullarni qo'llashni tavsiya qiladi. Jumladan:

- qiyosiy ustunlik nuqtai nazaridan baholash;
- muvozanat nazariyasi nuqtai nazaridan baholash;
- raqobat samaradorligi nazariyasiga asoslangan baholash;
- mahsulot sifati asosida baholash;
- matritsa usuli;
- SWOD-tahlil usuli va boshqalar.

"Baholash ikkita ko'rsatgichdan foydalanish orqali hisoblanadi: baholash asosida yotadigan omillar to'liqliligi va ushbu baholash chastotasi" (Ye.V. Kashintseva, 2018).[3]

N.B. Bidnik [4] natijalarini taqdim etish shakliga ko'ra mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari sifatida matritsali, analitik va grafik usullarni tavsiya qiladi. Shuningdek, u yana mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari klassifikatsiyasini quyidagicha taklif qiladi:

- raqobat ustunligi tahlili usullari;
- raqobatbardoshlikning baholashning matritsali usullari;
- raqobatbardoshlikni baholashning analitik usullari;
- raqobatbardoshlikni baholashning grafik usullari.

V.S. Ulanchuk va V.O. Lisenkolar[5] raqobatbardoshlikni baholash usullari sifatida analitik va grafik usullarni taklif etishadi.

O.I.Klimenko va I.I. Oberemkolar [6] Baholash usullarini taqdim etish shakliga ko'ra uchta guruhga bo'lishadi: grafikli, matritsali va jadval usullarga. I.M. Trunina [7] raqobatni baholash usullari to'rtta guruhdan iborat ekanligini ta'kidlaydi, ular: grafikli, matritsali, analitik va aralash (kombinatsiyalashgan) usullar.

A.D. Kuxaruk [8] baholash usullari matritsali, indeks va grafik usullardan tashkil topishi haqida fikr bildiradi. Ye.S. Podbornov [9] mahsulot raqobatbardoshligi differentsial, kompleks va aralash usullar orqali aniqlanishini keltiradi.

"Raqobatda nisbiy ustunlik usuli resurslarni tarmoqlar bo'yicha samarali taqsimlanishini va tovarlar oqimlarini istiqbollarini aniqlashga yordam beradi, qachonki resurslar va ularni ishlatilishi o'rtasida muvozanat mavjud bo'lsa," deydi B. Erkan va K. Sarichoban [10].

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, mahsulot raqobatbardoshligini aniqlash usullarini barcha olimlar qabul qiladi, lekin ularni qo'llashda turlicha yondashuvlar kuzatiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada mantiqiy mushoxada, induksiya va deduksiya, monografik kuzatish, omilli tahlil, sintez va boshqa usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bozorlar va ularda mahsulotlarga qo'yiladigan talablarning doimiy o'zgarishlari natijasida turli olimlarning ishlarida raqobatbardoshlikni baholashning turli usullari qo'llanilgan. Iqtisodiy subyektlarda ishlab chiqarilayotgan mahsulot raqobatbardoshligini aniqlash bir qator amaliyotlarni amalga oshirish orqali amalga oshiriladi:

- o'rganilayotgan turdagi mahsulotlar uchun etalon mahsulotni aniqlash;
- taqqoslash amalga oshiriladigan mahsulot uchun muhim bo'lgan ko'rsatkichlarni tanlash;
- ko'rsatkichlarni taqqoslash amaliyotini amalga oshirish;
- olingan natijalarning miqdorlariga baho berish.

Mamlakatda iqtisodiy rivojlanishni barqarorligini ta'minlash, tashqi iqtisodiy aloqalarni samarali tashkil etish maqsadida ochiq iqtisodiyotli barcha davlatlarda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni xalqaro bozorlar talablari asosida raqobatbardoshligini aniqlash muhim. Ushbu jarayon ayniqsa xalqaro bozorlarga integralashib borayotgan rivojlanayotgan davlatlar uchun dolzarb masaladir. O'zbekiston Respublikasi xalqaro savdo tashkiloti (XST)ga a'zo bo'lish uchun harakat qilayotgan bir vaqtda milliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini tashqi bozorlar talablariga javob beradigan holatga keltirish, milliy mahsulotlarni xalqaro bozorlarda sotish, eksport hajmlarini oshirish uchun ayniqsa muhimdir. Bunday sharoitda mahsulotni raqobatbardoshligini aniqlashda xalqaro brendlardan taqqoslash etaloni sifatida foydalanish ushbu muammoni hal qilishda juda foydalidir.

Bugungi kunda mahsulot raqobatbardoshligini baholash uni ta'minlashning zarur amaliyotlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Amaliyotda mahsulot raqobatbardoshligini baholashning bir qancha usullari qo'llaniladi. Usullarning ko'pligi ularni ma'lum xususiyatlariga ko'ra guruhlab olish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Baholash usullarini mahsulotning turli xususiyatlarini qamrab olish darajasiga ko'ra maxsus va kompleks usullarga bo'lish mumkin. Maxsus usullar raqobat subyektlarining maxsus xususiyatlarini tahlil qilishga mo'ljallangan bo'lsa (masalan, matritsali va baholashning boshqa usullari), kompleks usullar (ko'pchilik indeks usullari) xar tomonlama tahlil qilishga mo'ljallanganligi bilan farqlanadi. Lekin hozirda mahsulot raqobatbardoshligini baholashning turli usullari ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ularni qo'llashda olimlar tomonidan yagona kelishuvlar mavjud emas. Natijada amaliyotda turli tadqiqotchilar tomonidan ushbu usullarga turlicha yondashuvlar mavjudligini ko'rish mumkin. Masalan, ushbu holatni mahsulot raqobatbardoshligini baholashning usullari sifatida mavjud bo'lgan matritsali, analitik, grafik, jadval, indeks va aralash (kombinatsiyalashgan) usullariga nisbatan turlicha yondashilayotganida kuzatishimiz mumkin. Shuningdek, mahsulot raqobatbardoshligini baholashning usullari sifatida mahsulot sifati nisbiy darajasini aniqlash maqsadida namuna bilan taqqoslashga asoslangan differensial, kompleks va integral usullarni keltirishimiz mumkin. Lekin amaliyotda qo'llanilayotgan usullarning bir xilligi mavjud bo'lgan bir sharoitda ham raqobatbardoshlikni aniqlashning kriteriyalari bir-biridan farq qilishi kuzatiladi. Masalan, Ye.S. Podbornov mahsulot raqobatbardoshligi omillari sifatida differensial, kompleks va aralash usullarni keltiradi. Shu bilan birgalikda O.I. Klimenko va V.V. Oberemkolar ushbu usullar foydalanilganda ushbu usullarni guruhlash uchun asos sifatida baholash ko'rsatkichlari darajalari olinadi deb hisoblaydi.

Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiy subyektlari faoliyatida ichki bozorlarga importni o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarish bilan birgalikda eksportga mahsulot ishlab chiqarish ham kuchayib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bunday sharoitda mahsulot raqobatbardoshligini baholashda tashqi bozorlar bilan bog'liq ma'lum talablar doirasida ta'minlanadi. Ammo mahsulotni tashqi bozorlarda raqobatbardoshligi darajasi uni ichki bozorlarda raqobatbardoshligini to'laqonli ta'minlamasligi mumkin. Chunki tashqi bozorlarda mahsulot raqobatbardoshligini hisoblash kriteriyalari bilan ichki bozorlarda qo'llaniladigan kriteriyalar, shuningdek, baholashni amalga oshirish usullari bir-biridan farq qilishi mumkin. Shuning uchun bunday sharoitda mahsulot raqobatbardoshligini bozorlar talablaridan va bozorlarni toifalaridan kelib chiqqan holda baholash maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan birgalikda, bozorlarda yuz berayotgan tezkor o'zgarishlar ularni hisobga olgan holda mahsulot raqobatbardoshligini aniqlash va uning darajalariga baho berish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Bunday sharoitda mahsulot raqobatbardoshligining bugungi va kelajakdagi miqdorlarini hisoblashga ehtiyoj tug'iladi. Bu, o'z navbatida, raqobatbardoshlikni o'ziga xos holda usullaridan foydalanishni taqozo etadi. Hozirgi jahon iqtisodiyotining tezkorlik bilan rivojlanishi mahsulot raqobatbardoshligini ham tezkorlik bilan o'zgarishlariga sabab bo'lmoqda. Bu esa, o'z navbatida, mahsulotni raqobatbardoshligini ta'minlashda bozorlarni geografik joylashuvi va davrlarni hisobga olishni taqozo etadi. Bunda raqobatbardoshlik ko'rsatkichini hisoblashning usul-

lari yanada o'ziga xos holda qo'llanilishi mumkin. Bugungi kunda kashf qilingan va qo'llanilayotgan mahsulot raqobatbardoshligini hisoblashda foydalaniladigan usullarni guruhlansa, u quyidagi ko'rinishda bo'lishi mumkin(1-rasm).

1-rasm. Mahsulot raqobatbardoshligini hisoblash usullari guruxlari.

Me'zonlar	Natijalarni aniqlash usullar
Ko'rsatkichlarni muximligiga qarab	To'g'ri omillar (To'g'ri omillar sifatida bir qator omillarni keltirish mumkin, ulardan eng muhimlari sifat va baho omillari bo'lib hisoblanadi. Chunki ushbu omillar orqali raqobatbardoshlikni integral ko'rsatkichini hisoblash va sifat baho nisbatini baholash amalga oshiriladi) Egri omillar (Sifat va bahodan boshqa omillar bo'lib ushbu omillar orqali mahsulot raqobatbardoshligi to'g'risidagi ma'lumotlar to'liqlanadi)
Natijalarini olish usuliga ko'ra.	-Organoleptik, ro'yxatga olish, o'lchash, sotsiologik (raqobatbardoshlikni birlik ko'rsatkichlarini hisoblashda foydalaniladi) -Eksperimental (eksperimental (vaqtning ma'lum bir nuqtasida raqobatbardoshlikning individual parametrlarini baholash, juda ishonchli, ammo vaqt parametri bo'yicha qimmat)) - Hisoblash (guruh ko'rsatkichini yoki umumlashtirilgan ko'rsatkichni aniqlash zarur bo'lganda foydalaniladi); - Statistik (sotish hajmiga qarab raqobatbardoshlikni baholashda foydalaniladi); - Analitik (guruh mezonlarini baholash uchun, shuningdek, raqobatchilarning faoliyatini baholash uchun foydalaniladi); - Marketing (raqobatbardoshlikning umumiy darajasini aniqlash uchun foydalaniladi)
Mahsulotning muhim jihatlarini tanlash usuli bo'yicha	- Tanlov baholash subyektlari tomonidan amalga oshiriladi; - Saralash ichki va tashqi ekspertlar ishtirokidagi ekspert so'rovi asosida amalga oshiriladi; - Tanlov iste'molchilarning vakillik namunasi fikriga asoslanadi;
Faoliyat bosqichlari bo'yicha	- Loyihalash bosqichida qo'llaniladigan usullar; Ishlab chiqarish bosqichida qo'llaniladigan usullar; Sotish bosqichida qo'llaniladigan usullar; - Iste'mol qilish bosqichida qo'llaniladigan usullar;
Ma'lumotni taqdim etish shakliga qarab	- Hisob-kitob va tahliliy; - Matritsa usuli (masalan, "Nilson matritsasi"); - Grafik usul.
Mahsulot xususiyatlari taqqoslashga qarab	Kvalimetrik usul
Mahsulotlarni sifati bo'yicha raqobatbardoshligini baholash usullari turlari bo'yicha	- Differentsial; - Kompleks; - Aralash;
Tadqiqot xajmi bo'yicha	Aloxida ishlab chiqarish subyekti mahsulotini raqobatbardoshligini baholash usullari Bir turdagi milliy mahsulotlarni raqobatbardoshligini baxalash usullari
Baholashni amalga oshirish vaqti bo'yicha	Mahsulotni amaldagi raqobatbardoshligini baholash usullari Mahsulotni istiqboldagi raqobatbardoshligini baholash usullari
Mahsulot bozorlari bo'yicha	Mahalliy bozorlarda mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari Milliy bozorlarda mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari Mintaqa bozorlarida mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari Xalqaro bozorlarda mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari
Baholash amaliyotida axamiyatiga ko'ra	Asosiy usullar Yordamchi usullar

Rivojlangan davlatlar etakchi firmalari ichki va tashqi bozorlarda keng faoliyat olib borganligi sababli bunday firmalar raqobatbardoshligini aniqlash amaliyotida ma'lum o'ziga xoslik shakllangan.

Masalan, raqobatbardoshlik ko'rsatkichini hisoblashda ushbu davlatlarda raqobatbardoshlikni hisoblash iqtisodiyotni darajalaridan kelib chiqqan holda xalqaro, mintaqa, tarmoq, korxonada kabi amalga oshiriladi va bu o'z navbatida ushbu ko'rsatkichni juda ko'plab ko'rsatkichlar bo'yicha hisoblashga bo'lgan ehtiyojidan xalos

qiladi. Shu bilan birgalikda rivojlangan davlatlar amaliyotida tashqi bozorlar uchun mahsulotni moslash va uning raqobatbardoshligini ta'minlash amaliyoti natijasida raqobatbardoshlikni ta'minlashda asosan tashqi bozorlar uchun raqobatda ustunlik bilan bog'liq baholash usullaridan keng foydalanish kuzatiladi. Chunki bu davlatlarning firmalari tashqi bozorlarning faol va etakchi ishtirokchilari bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun bunday xalqaro firmalar uchun xalqaro bozorlarda raqobat ustunligini mustahkamlash va foydani maksimalashtirish ustivor bo'lib hisoblanadi. Natijada ushbu firmalar tomonidan ichki bozorlarda mahsulotni raqobatbardoshligini ustunligi masalasiga ikkilamchi nazar bilan qarash shakllangan. Bunday hol bizda ham shakllangan. Bunday sharoitda ichki bozorlarda mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullariga keng etibor qaratish va unga ishlab chiqaruvchilar e'tiborini qaratish muhim. Buning uchun xalqaro bozorlar uchun qo'llanilayotgan mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullarini ichki bozorlarga har bir ishlab chiqarish subyekti uchun hamda milliy mahsulotlar uchun moslashtirish orqali ichki bozorlarda foydalanishni yo'lga qo'yish lozim. Bu usul milliy mahsulotlarni tashqi va ichki bozorlarda raqobatbardoshligini ta'minlashga va milliy iqtisodiyotni raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuni ham hisobga olish kerakki, rivojlanayotgan davlatlarda tashqi bozorlarda imkoniyatlarning cheklanganligi hamda ichki bozorlarda ham import mahsulotlar tomonidan ma'lum bosimning mavjudligi mahsulot raqobatbardoshligining baholash ko'rsatkichlari natijalarini juda aniqligini taqozo qiladi. Ammo bugungi kunda raqobatbardoshlikni baholashda foydalanilayotgan usullar mutloq aniqlikni ta'minlay olmaydi. Ushbu ko'rsatkichlarni hisoblashda subyektiv omillarning mavjudligi hamda aniq axborotlarning yetishmasligi ahvolni yanada murakkablashtiradi. Shuningdek, raqobatbardoshlikni baholashda qo'yilgan maqsadlarning hamda bozorlardagi o'zgarishlarning turli tumanligi kabi omillar ham baholash jarayonining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mahsulot raqobatbardoshligini tashqi bozorlarda ta'minlashga sharoit yaratadigan raqobatda nisbiy ustunlik usuli tarmoqlararo resurslarni taqsimlashda va uni ishlatishda ma'lum muvozanat bo'lganda aniq ma'lumotlar berishi mumkin. Lekin amaliyotda resurslarni tarmoqlar orasidagi taqsimotida va uni ishlatilishida muvozanat mavjud emas. Bunday sharoitda mahsulot raqobatbardoshligini baholash natijalari odatda amaldagi holatni xufyona iqtisodiyot mavjudligi oqibatida aniq aks ettirmaydi. Bunday holatda baholash natijalarini aniqligini oshirish uchun B. Erkan va K. Sariçobanlar [10] tomonidan raqobatbardoshlikni hisoblashni ushbu holatni hisobga olishni ta'minlaydigan ma'lum usuli taklif qilinadi (2-rasm).

2-rasm. Mahsulot raqobatbardoshligini resurslar va ularning ishlatilishini hisobga olgan holda hisoblash.

Ushbu usulning mohiyati shundaki uni yordamida xufyona iqtisodiyotni hisobga olgan holda ishlab chiqarilgan va sotilgan mahsulotni raqobatbardoshligini hisoblash imkoniyatini yaratiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ochiq bozor iqtisodiyoti sharoitida ichki va tashqi bozorlar uchun mahsulotlar ishlab chiqariladi. Rivojlanayotgan yoki xalqaro bozorlarga yangi kirib kelayotgan kichik iqtisodiyotli davlatlarning milliy mahsulotlari xalqaro bozorlardagi imkoniyatlari etakchi rivojlangan davlatlarning mahsulotlari bilan bir xil mavqega ega emas.

Rivojlanayotgan mamlakatlar mahsulotlarining ayrim turlari bo'yicha xalqaro bozorlarga kirib borishi ularni ichki bozorlarida milliy mahsulotlarini chetdan kirib kelayotgan mahsulotlarga o'rnini bo'shatib berishiga to'sqinlik qilmaydi. Bu holat rivojlanayotgan davlatlarda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning raqobatbardoshligini aniq hisoblash ehtiyojini yuzaga keltiradi.

Mahsulot raqobatbardoshligi va uni baholashning turli usullari mavjud bo'lib, bu usullarni qo'llashda turli olimlar tomonidan turlicha yondashuvlar mavjudligi kuzatiladi. Ushbu usullarning hisoblashda kamchiliklarning mavjudligi natijalarini noaniqligiga olib keladi. Bunday sharoitda baholash maqsadidan kelib chiqib, baholash usulini tanlash talab qiladi. Buning uchun baholash natijalarini aniqligini oshirish maqsadida bir necha usullardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, raqobatbardoshlikni baholashda bugungi sharoitda raqobatda nisbiy ustunlik usulidan foydalanilayotganligini e'tiborga olib, ushbu usulni qo'llash jarayonida xufyona iqtisodiyotni mavjud resurslar taqsimotiga va ularning ishlatilishiga ta'sirini hisobga olgan holda hisoblash maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Найт, Ф.Х. (2003) Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х.Найт. - М.: Дело. - 359 с.
2. Фатхутдинов Р.А. (2004) Управление конкурентоспособностью организации: учебное пособие / М: Эксмо, - 544 с.
3. Кашинтсева Е.В. (2018) Методика анализа уровня конкурентоспособности коммерческой организации // Экономический анализ: теория и практика. - № 20(77). — С. 15-20.
4. Бідник Н.Б. (2007) Математичні методи оптимізації конкурентоспроможності підприємства. – Автореф. дисер. к. е. н. по спец. 08.00.11 – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, – 18 с.
5. Уланчук В.С., Лисенко В.О. (2009) Конкуренція та методи визначення конкурентоспроможності // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – Випуск 70 (частина 2 – економіка). – Режим доступу: <http://udau.edu.ua/library.php>
6. Клименко О.И., Оберемко В.В. (2013) Критерии и методы проведения комплексной оценки конкурентоспособности организации и их совершенствование. // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. — № 4. — С. 188–193.
7. Трунина И.М. (2013) Методологические подходы к механизму оценки конкурентоспособности предпринимательской деятельности. // Вестник Брестского государственного технического университета.— № 3. — С. 30–33.
8. Кухарук А.Д. (2011) Класифікація та аналіз методів оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств. / Електронне наукове фахове видання "Проблеми системного підходу в економіці". - №1. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_1/
9. Подборнова Е.С. Методические подходы к оценке конкурентоспособности промышленных предприятий. // Аудит и финансовый анализ. — 2012. — № 1. — С. 96.
10. Erkan, B., Sarıçoban, K. Comparative Analysis of the Competitiveness in the Export of Science-Based Goods Regarding Turkey and the EU+13 Countries. // International Journal of Business and Social Science. — 2014. — V. 5, № 8(1). — P. 117–130.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

